

ӘӨЖ 51-7

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ МЕНҒЕРТУДЕ ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫНЫҢ РӨЛІ

Ғылыми жетекші: ф.м.ғ.к., профессор **ШАЖДЕКЕЕВА НУРГУЛЬ КЫДЫРБАЕВНА**

КАЙПКАЛИЕВА НУРАЙ РАШИДЕНҚЫЗЫ

«7M01503 – Математика» БББ магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Қазақстан, Атырау қ.

Аңдатпа. Мақалада тригонометриялық теңсіздіктерді меңгертуде цифрлық білім беру ресурстарының рөлі қарастырылады. Мектептің жаңа оқу жоспарлары мен бағдарламаларына ауысуы, оқытудың Цифрлық білім беру ресурстары тригонометриялық теңсіздіктерді меңгертуде оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға, пәнге деген қызығушылықты арттыруға ықпал етеді.

Ресурстар оқушының өзіндік жұмыс дағдыларының қалыптасуына, есептер шығару дағдылығының дамытуына және шығармашылық әлеуетін қалыптастыруына ықпал етіп, материалды тереңрек меңгеруге мүмкіндік береді.

Тригонометриялық теңсіздіктерді меңгерудегі цифрлық білім беру ресурстарының рөлі төмендегідей:

- Материалды көрнекі түрде көрсету. Математикалық объектілердің графикалық бейнелері студенттерге олардың кескіндерін (графикалық және аналитикалық) ажыратуға, оларды зерттеуге және өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл математикалық білім мен оны меңгеру жолдары арасындағы байланыстарды түсінуге ықпал етеді.

- Негізгі формулаларды есте сақтау процесін автоматтандыру және тригонометриялық өрнектерді түрлендіру дағдыларын жаттықтыру. Мысалы, оқу платформаларын тригонометриялық формулалардың белгілі бір категориясын білу бойынша қысқаша математикалық диктанттарды жүргізу үшін пайдалануға болады.

- Материалды алу сапасын диагностикалық тексеру. Тест жұмысын компьютерде орындау студенттерге тақырып бойынша білімін бірден бағалауға және жетілдіруге мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: тригонометрия, теңсіздік, формула, цифрлік білім.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОСВОЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ

Аннотация. В статье рассматривается роль цифровых образовательных ресурсов в освоении тригонометрических неравенств. Переход школы на новые учебные планы и программы, развитие методов обучения и развитие интереса учащихся к предмету способствуют развитию исследовательских навыков учащихся при освоении тригонометрических неравенств.

Ресурсы способствуют формированию у учащихся навыков самостоятельной работы, развитию навыков решения задач и формированию творческого потенциала, позволяя им глубже усваивать материал.

Роль цифровых образовательных ресурсов в освоении тригонометрических неравенств заключается в следующем:

- Наглядное представление материала.

Графические изображения математических объектов позволяют учащимся различать их образы (графические и аналитические), изучать их и изменять. Это способствует пониманию связей между математическими знаниями и способами их усвоения. –

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Автоматизировать процесс запоминания базовых формул и отработать навыки преобразования тригонометрических выражений. Например, обучающие платформы можно использовать для проведения коротких математических диктантов на знание определённой категории тригонометрических формул.

– Диагностический контроль качества усвоения материала. Выполнение контрольных работ на компьютере позволяет учащимся сразу оценить и улучшить свои знания по теме.

Ключевые слова: *тригонометрия, неравенство, формула, цифровая грамотность.*

THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN MASTERING TRIGONOMETRIC INEQUALITIES

Annotation. *This article examines the role of digital educational resources in mastering trigonometric inequalities. Schools' transition to new curricula and programs, the development of teaching methods, and the development of student interest in the subject contribute to the development of students' research skills in mastering trigonometric inequalities.*

Resources help students develop independent work skills, problem-solving skills, and creativity, enabling them to more deeply understand the material.

The role of digital educational resources in mastering trigonometric inequalities is as follows:

- Visual presentation of the material.

Graphic images of mathematical objects allow students to distinguish between their images (graphical and analytical), study them, and modify them. This promotes an understanding of the connections between mathematical knowledge and the methods of its acquisition. - Automate the process of memorizing basic formulas and practice the skills of transforming trigonometric expressions. For example, educational platforms can be used to conduct short mathematical dictations on knowledge of a specific category of trigonometric formulas. – Diagnostic assessment of the quality of material acquisition. Completing assessments on a computer allows students to immediately assess and improve their knowledge of the topic.

Keywords: *trigonometry, inequality, formula, digital literacy.*

Зерттеудің өзектілігі: оқушылардың тригонометриялық теңсіздіктерді шешу дағдыларын дамыту қажеттілігі және тақырып бойынша алгоритмдік оқытуды ұйымдастыруға арналған материалдардың жетіспеушілігі.

Зерттеудің мақсаты: Алгоритмдік оқыту арқылы оқушылардың тригонометриялық теңсіздіктерді шешу дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалар кешенін әзірлеу. Зерттеу объектісі: математиканы оқыту процесі.

Зерттеу пәні: тригонометриялық теңсіздіктерді шешу тәсілдері мен әдістері. Тригонометрия теңсіздіктерін оқыту

Зерттеу мәселесі: тригонометриялық теңсіздіктерді шешуге арналған тапсырмалар жинағын пайдаланудың табыстылығын анықтау

Зерттеу болжамы: таңдалған тапсырмалар жинағы тригонометриялық теңсіздіктерді шешу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Цифрлық білім беру ортасы білім беру процесінің барлық қатысушыларын – оқушыларды, мұғалімдерді, ата-аналарды және мектеп әкімшілігін біріктіретін бірыңғай ақпараттық жүйе ретінде анықталады.

Жүйеге мыналар кіреді:

- білім беру ақпараттық ресурстары;
- технологиялық құралдар: компьютерлер, байланыс құрылғылары (смартфондар, планшеттер сияқты) және басқа да ақпараттық-коммуникациялық жабдықтар;
- педагогикалық технологиялар жүйесі.

Сыныпта цифрлық білім беру ортасын пайдалану келесі мәселелерді шешуге көмектеседі:

• оқу процесін әртараптандыру, инновациялық оқу ортасын құру, мүмкіндігінше әр сабаққа жаңа элементтерді енгізу;

• қызықты оқыту және жаңа ақпаратты ұсыну, оқушылардың белсенділігін ынталандыру және т.б. [1].

Цифрлық білім беру ортасының артықшылықтары:

• пәндік білімді кеңейтуге және тереңдетуге ықпал ететін бірқатар электрондық білім беру веб-сайттары мен қызметтеріне қол жеткізу;

• ауруына немесе басқа себептерге байланысты мектепке бара алмайтын студенттерге сабақ кезінде сыныппен және мұғаліммен байланыста болуға мүмкіндік беретін әртүрлі цифрлық шешімдер;

• мемлекеттік ақпараттық жүйелерді, қызметтерді және ресурстарды цифрлық білім беру ортасы платформасымен біріктіру;

• үздік сабақтарды тарату үшін бейне ағынының мүмкіндіктері. [2].

Тригонометрия дәстүрлі түрде мектеп математикасының оқу бағдарламасының маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болды. Бұл курс сонымен қатар жалпы мақсатты, мамандандырылған оқыту арқылы шешуге болатын мәселелерді қамтиды. Мектеп математика оқулықтарын талдау тригонометриялық теңсіздіктердің теңсіздіктерді зерттеудегі орнын толық анықтайды. Тәжірибелі мұғалімдер оқушылардың оқытылатын материалдың маңыздылығын оқу арқылы емес, оны басқа мәселелерге қолдану арқылы, яғни ол басқа есептерді шешу құралы болған кезде түсінетінін атап өтеді.

Тригонометриялық теңсіздіктер және оларды шешу әдістері

Тригонометриялық функциялардың бірі болып табылатын түрдегі тригонометриялық теңсіздіктерді шешу кезінде шешімдерді визуализациялау және жауабын жазу үшін тригонометриялық шеңберді қолданған ыңғайлы. Тригонометриялық теңсіздіктерді шешудің негізгі әдісі оларды $\sin x \geq a$ сияқты қарапайым теңсіздіктерге келтіру болып табылады.

Авторлары П.Ф. Севрюков пен А.Н. Смоляков $0 \leq a \leq 1$ үшін осы қарапайым тригонометриялық теңсіздіктің шешімін келесідей қарастырады: олар x аргументіне сәйкес келетін бірлік шеңбердегі нүктелерді белгілейді, олар Ox осінің үстінде немесе түзудің өзінде орналасады.

Оқулықтағы суреттен

$$\arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \pi - \arcsin a + 2\pi n, n \in Z \text{ болатыны анық.}$$

$-1 < a < 0$ үшін X мәндері $y = a$ түзуінің үстінде орналасқан бірлік шеңберінің доғасын толтырады.

Суретте бұл доғаның жарты шеңберден ұзын екені көрсетілген, яғни

$$\arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \pi - \arcsin a + \pi(1 + 2n), n \in Z \text{ [3].}$$

Мысал қарастырайық:

1- мысал.

$$\text{Теңсіздікті шешіңіз. } \sin x \geq \frac{1}{2}$$

Шешуі: Тригонометриялық шеңбер сызыңыз және ондағы ордината [ординатадан] асатын нүктелерді белгілеңіз.

$x \in [0; 2\pi]$ теңсіздігі үшін $x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$ теңсіздігі дұрыс шешімі болады. Сондай-ақ, егер қандай да бір сан x көрсетілген интервалдағы кез келген саннан $2\pi n$ -мен ерекшеленетін болса, $\sin x$ онда ол да $\frac{1}{2}$ ден кем болмайтыны анық. Сондықтан, алынған шешім сегментінің ұштарына жай ғана $2\pi n$ қосу керек. Ақырында, біз бастапқы теңсіздіктің шешімдерінің барлығы $x \in \left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right]$ екенін көреміз.

2-мысал. $\cos x > \frac{1}{2}$

Тригонометриялық шеңберде синус мәндері ордината осінде, ал косинус мәндері абсцисса осінде жататынын есте ұстайық. Косинус осінде $\frac{1}{2}$ мәнін белгілейік және мәндер $\frac{1}{2}$ -ден үлкен болатын аралықты таңдайық.

Әрі қарай, теңсіздік сақталатын аралықты таңдаймыз. Ол үшін бірлік шеңберді қиып өткенше $\frac{1}{2}$ нүктесі арқылы перпендикуляр сызыңыз. Шеңбердегі нүктелер тесіледі, өйткені

теңсіздік белгісі қатаң. Кестені пайдалана отырып, $-\frac{\pi}{3}$ және $\frac{\pi}{3}$ нүктелерін аламыз. Шеңбердің қай бөлігін көлеңкелеу керек? Перпендикуляр сызылған шеңберді екі бөлікке бөлетінін ескеріңіз. Косинус осі көлеңкеленген жағындағы бөлік көлеңкеленген болуы керек. Бұл жағдайда косинус осі оң жақта көлеңкеленген, сондықтан біз шеңбердің оң жақ бөлігін көлеңкелейміз.

Жауабы: $(-\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z, \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z)$

3-мысал. $tg < 1$

Шеңбердегі нүктелер өзгеріссіз қалады, ал жанама осьтің төменгі бөлігі көлеңкеленгеніне назар аударыңыз.

Бұл теңсіздіктің ерекшелігі неде? Теңсіздікке сәйкес бізге 1-ден аз барлық мәндер қажет, яғни бұл жағдайда тангенс теріс болуы мүмкін (ақыр соңында $-1 < 1$). Сонда жанама теріс болатын 2-ші және 4-ші ширектер де қолайлы. Шеңбердегі доғаны мәндердің азаю бағытында көлеңкелеу ғана қалады.

$$\text{Жауабы: } \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z, \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z\right)$$

Қорытынды.

Қорытындылай келе, осы мәселе бойынша тиісті психологиялық-педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерді зерделей келе, мектептегі алгебра және дайындық талдау курсына тригонометриялық теңсіздіктерді шешу қабілеті мен дағдысы өте маңызды, оны дамыту математика пәні мұғалімінен айтарлықтай күш-жігерді қажет етеді деп қорытынды жасауға болатыны белгілі болды. Қазіргі оқулықтардың авторлары ұсынған құралдар мен әдістерді қолдана отырып, қойылған мақсатқа жету іс жүзінде мүмкін емес екені сөзсіз. Бұл оқушылардың жеке ерекшеліктеріне байланысты. Өйткені, олардың тригонометрия бойынша негізгі білім деңгейіне байланысты әртүрлі деңгейдегі теңдеулер мен теңсіздіктердің әртүрлі түрлерін зерттеуге мүмкіндіктер желісі жасалады. Менің ойымша, құрастырылған тапсырмалар жинағы тригонометриялық теңсіздіктерді алгоритмдік тәсіл арқылы шешу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Тригонометриялық теңсіздіктер математикалық білім беруде және жалпы тұлғалық дамуда маңызды орын алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Карлов, И. А. Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного процесса школ [Текст]. / И. А. Карлов, Н. М. Киясов, В. О. Ковалев, Н. А. Кожевников, Е. Д. Патаракин, И. Д. Фрумин, А. Н. Швиндт, Д. О. Шонов; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 72 с
2. Шумакова, Е. О. Особенности преподавания математики с использованием информационных технологий [Текст]. / О. В. Ведомесова, Е. О. Шумакова // Сборник трудов конференции «Математическое образование в цифровом обществе». Материалы XXXVIII Международного научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов. Из-во : МГПУ, Москва, 2019. – С. 308-310
3. П.Ф. Севрюков, А.Н.Смоляков. - М.:Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2010.-352с.